

ORGANIK TUZLARDA PVS-MAGNETIT GRANULASINING BO`KISH JARAYONINI OPTIK MIKROMETRIYA USULIDA O`RGANISH

¹Otaqulova S.A, ²Sayfullayeva N.D, ³Jabborov M.A, ⁴Karimov X.R, ⁵Saidov I.A, ⁶Trobov X.T

^{1,2,3}talaba, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, ⁴o`qtuvchi, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, ⁵tayanch doktorant, Samarqand davlat universiteti, ⁶professor, Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115356>

Zamonaviy dunyoda xususiyatlari taxlil qilinishi kerak bo`lgan ob`ektlar soni doimiy ravishda ortib bormoqda. Har xil tabiiatli moddalardan tashkil topgan, tizimni ko`pincha juda boshqacha xususiyatlar bilan taminlashga qodir tizimlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Organik va noorganik moddalarning xossalariining kombinatsiyasi bunday tizimlardan foydalanishga keng imkoniyat yaratmoqda. Hozirgi vaqtda zamonaviy texnologiya va uskunalarni rivojlantirishning ustuvor yo`nalishlaridan biri bu polimer materiallar ishlab chiqarish va ularni organik va noorganik moddalar kombinatsiyasidan hosil bo`lgan tuzlar asosida o`rganish jadal rivojlanmoqda. Polimer gel granularining diametrlari va bilvosita hajmlaridagi o`zgarishlarni qayd etish uchun optik mikroskoplardan foydalanish ularning elektrolit eritmalarida bo`kish jarayonini o`rganish uchun qulay hisoblanadi. XXI asr boshlarida dastlabki namunalarsiz minimal yordamchi materiallardan foydalangan holda kimyoviy tahlil turi bo`lgan optik mikrometriya usuli (OMU) ishlab chiqilgan. Bu usulda sensor element sifatida ko`ndalang bog`langan gidrofil polimerlarning granulari, jumladan polivinil spirt (PVS) granulari va shunga o`xshash granular ishlatiladi. PVS granularini “sensor elementi” sifatida foydalanishi uning boshqa turdagi polimerlarga nisbatan bir qator afzalliklari bilan bog`liq, ya`ni u yuqori bo`kish darajasiga ega bo`lgan eng arzon gidrofil polimerlardan biri hisoblanadi.

Ushbu ishda biz cho`ktirish usulida olingan, granulari ichida magnetit (Fe_3O_4) nanozarrachalari bo`lgan PVS-20 gelidan foydalandik. Olingan PVS-magnetit granulasining bo`kish jarayoni kinetikasini 0.20, 0.50, 1.00, 1.50, 2.50 mol/l C_3H_7COONa hamda 0.20, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 mol/l $C_2H_4(COONa)_2$ eritmalarida o`rganildi. PVS-magnetit granulari har ikkala tuz eritmasi uchun ham sharsimon bo`lmagan holatda, ya`ni ovalsimon granulari ishlatildi, ularning diametri 0.30 - 045 mm. gacha bo`lgan oraliqni tashkil etdi. Aynan shu o`lchamdagi granular ushbu tajribalar uchun eng maq`bul deb hisoblandi. Tajribalar natijalari qiymatlarini qayta ishlash uchun «Grain_Size_Treatment_10_1» va «Polymer_swelling_kinetics_5.1» dasturlaridan foydalanildi. Olingan natijalarning o`rtacha qiymatlaridan foydalanib, bo`kish jarayonining kinetik koeffitsientlari (k_1 , k_2 , k_3) hisoblaydi. Hisoblash natijalaridan ba`zilari 1-jadval hamda 1 va 2-rasmlarda keltirilgan.

1-jadval

C_4H_9COONa va $C_2H_4(COONa)_2$ eritmalaridan PVS-magnetit kompozit granulari bo`kish jarayonining kinetik koeffitsientlari

Modda	Konsentratsiya, M	$k_1, 10^{-5} \text{ m/s} \cdot (\text{l/mol})^{1/3}$	$k_2, 10^{-2} \text{ s}^{-1}$	$k_3, (\text{l/mol})^{1/2}$
C_3H_7COONa	0.2	3.61	0.12	3.2
	0.5	3.85	0.12	3.7

	1.00	4,11	0.12	4.2
	1.50	4.36	0.12	4.7
	2.50	4.62	0.12	5.2
$C_2H_4(COONa)_2$	0.2	91.6	83.7	0.09
	0.5	92.9	83.7	0.18
	1.00	94.2	83.7	0.27
	1.50	95.5	83.7	0.36
	2.5	96.8	83.7	0.45

Olingan natijalar tahlilidan quyidagi quyidagi kinetik xususiyatlar aniqlandi: Natriy butanat va natriy suksinat tuzlarining PVS-magnetit granulasida bo‘kish darajasiga har bir organik birlikma eritmasi alohida ta’sir etishi tajribalarda ko‘rsatildi. Natijada PVS hajmining o‘zgarishi polimer gel va suv yoki polimer gel va muvozanatdagi eritma tarkibidagi erigan moddalar orasida vodород va turli xil koordinatsion bog‘lar hosil bo‘lishi orqali sodir bo‘lishi qayd etildi. C_3H_7COONa eritmasi konsentratsiyasining oshishi bilan muvozanatdagi nisbiy hajmning qiymati oshadi va aksincha $C_2H_4(COONa)_2$ eritmasi konsentratsiyasi oshishi bilan muvozanatdagi nisbiy hajmning qiymati kamayadi.

Rasm-1. Turli konsentratsiyali C_3H_7COONa eritmalaridan PVS-magnetit granulasining bo‘kish darajasining vaqtga bog‘liqligi.

Rasm-2. Turli konsentratsiyali $C_2H_4(COONa)_2$ eritmalaridan PVS-magnetit granulasining bo‘kish darajasining vaqtga bog‘liqligi.

Natriy butanatning konsentrlangan eritmasida PVS-magnetitning bo‘kish darajasi toza erituvchiga nisbatan kattaroq ekanligi aniqlandi. Barcha o‘rganilayotgan konsentratsiyalarda C_4H_9COONa eritmasida muvozanat holatiga taxminan 3000 sekunddan yuqori holatda, $C_2H_4(COONa)_2$ eritmasida muvozanat holatiga taxminan 1000 sekundda erishiladi. Yuqorida keltirilgan natijalar va xulosalardan C_4H_9COONa va $C_2H_4(COONa)_2$ larning noma’lum eritmalaridan ularning konsentratsiyalarini aniqlashda ushbu usulning ishonchliligini ko‘rsatadi.